

Erprobung neuer Technologien zur Erschließung und Analyse kultureller Information aus Bildern – das ChIA Projekt

Amelie Dorn (Austrian Centre for Digital Humanities and Cultural Heritage)

Der Beitrag in Form eines Posters will das interdisziplinäre Digital Humanities Projekt „ChIA – accessing and analysing cultural images with new technologies“ vorstellen. ChIA wird am Austrian Center for Digital Humanities and Cultural Heritage (ACDH-CH) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) umgesetzt, gemeinsam mit dem Adapt Centre der Dublin City University und Europeana Local – Österreich (<https://chia.acdh.oeaw.ac.at/>). Ziel des Projekts ist es, experimentelle Ansätze mit neuen Technologien, wie z.B. Künstlicher Intelligenz (KI) zu erproben, um kulturelle Informationen aus Bildern (z.B. Fotos, Gemälden, Zeichnungen etc.) für Wissenschaft, Forschung und Lehre besser zugänglich und analysierbar zu machen.

Das Projekt fokussiert dabei gezielt auf kulturelle Bilder aus der Europeana Sammlung (<https://www.europeana.eu/de>), die Inhalte zum Thema „Essen“ und „Lebensmittel“ beinhalten. Der Schwerpunkt „Lebensmittel“ bietet eine Vielzahl kultureller Informationen, die seit Jahrhunderten sowohl in der Kunst, als auch in wissenschaftlichen Disziplinen wie z.B. der Anthropologie, den Food Studies etc. behandelt werden.

Die Digital Humanities ermöglichen nun einen interdisziplinären Ansatz von Kultur, Wissenschaft und Technik, ein Zusammenbringen, Experimentieren und Erforschen. Obwohl das Gewinnen an Informationen aus Bildern mittels KI, wie z.B. Computer Vision, bereits häufig angewendet wird, ist es noch immer eine Herausforderung, kulturelle Informationen oder Merkmale aus Bilddaten zu gewinnen. Hier setzt das ChIA Projekt an und experimentiert mit semantischen Technologien und Tools (Thesauri, Ontologien) und KI (Chatbots), um die in Bildern enthaltene kulturelle Information sowohl für den Menschen, als auch für die Maschine zugänglich und analysierbar zu machen. In diesem Beitrag in Form eines Posters präsentieren wir Einblicke und Ergebnisse verschiedener Experimente aus dem Projekt.

Poster: DOI: [10.5281/zenodo.4633974](https://doi.org/10.5281/zenodo.4633974)

Anm.: Die vDHd 2021 ist eine durch die Community des Verbandes Digital Humanities im deutschsprachigen Raum organisierte virtuelle Konferenz. Die Abstracts haben kein Peer-Review-Verfahren durchlaufen.